

Н.Б.Усмонова

nadira.xadjimatova@gmail.com

преподаватель -стажер УзГУМЯ

Ташкент, Республика Узбекистан

N.B. Usmonova

Teacher of UzSWLU

Tashkent, Republic of Uzbekistan

nadira.xadjimatova@gmail.com

НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ НЕТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

NOSOLOGICAL NON-TERMINOLOGICAL NAMES IN TERMS OF ORIGIN

Аннотация: Статья посвящена анализу названия болезней, с точки зрения её происхождения. Автором проводятся типологические исследования характерных признаков наименований болезней и осуществляется попытка дать их классификацию с учетом возможного стилистического диапазона этих номинаций.

Ключевые слова: нозологические нетерминологические наименования, болезнь, заболевание.

Annotation: The article is devoted to the analysis of the names of diseases, from the point of view of their origin. The author conducts typological studies of the characteristic features of the names of diseases and makes an attempt to classify them, taking into account the possible stylistic range of these nominations.

Key words: nosological non-terminological names, illness, disease.

Нозологические нетерминологические наименования – это слова или словосочетания, которые называют определенные заболевания, но не являются при этом терминами. Например, *земляная чесотка*–анкилостомидоз, *водная лихорадка* – лептоспироз желтушно-геморрагический, *градина*– халазион, *пучеглазие* – экзофтальм, *заячий глаз* – лагофтальм, *простуда* – ОРВИ/ОРЗ и др. Корпус анализируемого нами материала составляет 1000 номинативных единиц.

Согласно этимологическим словарям, большинство функционирующих в русском языке нетерминологических названий болезней представляют собой исконно русские номинации [1: 592]. Например, *оспа* – натуральная оспа (ср. укр. віспа, блр. воспа, восыпа, болг. оспа –сыпь, словен. ospice мн. –корь, польск. osra, с.-хорв. оспа, в.-луж. wospica, н.-луж. wospica –кор), *перхоть* –кожное заболевание, шелушение кожи головы (ср. блр. перхаць, болг. пърхот, пърхут, с.-хорв. прхут, словен. prhut), *свороб* –чесотка (ср. др.-русс. своробъ, ст.- слав. сврабъ, блр. сверб, свярбота, укр. сверб –зуд, польск. swierzb, с.-хорв. свраб, словен. svrab, чеш. svrab, слвц. svrab), *короста* –чесотка (ср. польск. krosta –сыпь, диал. chrosta, мн. krosty: chrosty –оспа, чеш. диал. и стар. chrasta, chrasty –парша, короста, чесотка, слвц. chrasta, диал. krasty, с.-хорв. краста –короста, струп, –кора, корка, словен. krasta –струп, kraste –парша, болг. krasta –чесотка, струп), *лишай* –накожная болезнь, род местной сыпи с резким очертанием (ср. укр. лишай, болг. лишай, лишей, чеш. lisej, слвц. lisaj, польск. liszaj, в.-луж. lisawa, н.-луж. lisawa), *шелуди* –фавус (ср. блр. шолудзі мн. –струпья на голове, парши, укр. шолуді мн. –парши, струпья), *золотуха* –туберкулез лимфатических желез (ср. блр. залатуха, укр. золотуха) и др.

Заимствования в корпусе нетерминологических нозологических наименований встречаются крайне редко. Возможные причины появления заимствований: фиксация слова в речи обрусевшего двуязычного населения (*курченьга* –чесотка – данная номинация была отмечена на территории проживания тюркоязычного народа) либо появление болезни, ранее неизвестной на этой территории, однако получившей

распространение в другом месте. Примеры заимствований: *рожа* (от польск. *roza* – роза), *шадра* „натуральная оспа, –рябизна, оспинки (обычно возводится к татарскому *sadra* –рябой), *парша* –фавус (от польск. *parch*, 40 *parchy* мн.), *легкое фермера* – экзогенный аллергический альвеолит‘ (от английск. *Farmer’s Lung* –легкое фермера‘) и другие [2: 240].

Корпус нетерминологических наименований может расширяться также за счет процесса детерминологизации, когда нозологический термин переходит в разряд общеупотребительной лексики (например, *холера*, *рак* и т. п.). В процессе детерминологизации происходит сужение или расширение значения слова.

Таким образом, корпус нетерминологических нозологических наименований достаточно однороден с точки зрения происхождения. Абсолютное большинство входящих в данную группу наименований являются исконно русскими [3: 206]. Этимологический анализ актуален при проведении исследований ономаσιологического характера, поскольку помогает установить характер отношений, положенных в основу именованной болезни.

Литература:

1. Большая медицинская энциклопедия. 2-е изд. М.: Гос. изд-во мед. лит., 1958. 592 с.
2. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современной жизни / Л.П. Крысин // Русский язык конца 20 века. – М., 1996. – 240 с.
3. Меркулова В.А. Народные названия болезней (на материале русского языка) // Этимология. 1970. М.: Наука, 1972. С. 143-206.